

САМАРҚАНД МЕЪМОРЧИЛИГИДА БИБИХОНИМ МАСЖИДИНИНГ ЎРНИ

Янгилжон Сабурова

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн
Институтини Санъатшунослик ва амалий санъат факультетини Санъат асарлари ва меъморий
ёдгорликларни таъмирлаш йўналиши 1-босқич магистратура талабаси, Халқаро Турон
ёзувчилар уюшмаси аъзоси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177058>

Аннотация. Мазкур мақолада Буюк давлат арбоби, илм-фан, маданият ҳомийси ,
Соҳибқирон Амир Темур салтанатининг шухратини, бунёдкорлигини намоён этган –
Бибихоним масжиди ва унинг қурилиш тарихи хусусида олиб борилган тадқиқотлар,
тарихий ёзма манбалар ва асарлада баён этилган фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: Амир Темур, Бибихоним, Бибихоним масжиди, Жомъе масжиди,
“Зафарнома”, “Бобурнома” “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн”,
“Самария”, Шарофиддин Али Яздий, Низомиддин Шомий, Ибн Арабшоҳ Абдураззоқ
Самарқандий, Абу Тоҳирхўжа Самарқандий.

КИРИШ

Ҳар бир давлатда халқларнинг ўтмиши ва улуғвор тарихини эслатиб турувчи
тарихий обидалар ва ёдгорликлар мавжуд. Ушбу ёдгорликлар орқали инсонлар маънавий
озуқа олади, ўз давлатининг тарихидан фахрланади ва ғурур туйғусини ҳис этади. Ана
шунда тарихий обидалардан бир Самарқанддаги БИБИХОНИМ масжидидир.

ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАДИ, ВАЗИФАСИ ВА ДОЛЗАРЪЛИГИ

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач ўз тараққиётининг янги даврини
яратди. Халқимиз ўзининг бой тарихий, маданий ва маънавий меросига эга бўлди. Неча
минг йиллик меъморчилик ва шаҳарсозлик тарихимизни, ҳаттоки бориб кўриш
таъқиқланган архитектуравий ёдгорликларни нафақат зиёрат қилишга, балки уларни
ўрганишга ва реставрация қилишга ҳам кенг имкониятлар яратилди.

Юртимизда қадимдан яратилган нодир меъморий обидаларни, шаҳарсозликнинг
яратилиш тарихини, қурилиш усуллари ва қоидаларини талаба ёшларга ўргатиш ишлари
олиб бориш кўзда тутилди. Ҳозирги кунда бу борада кенг кўламли ишлар олиб
борилмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, асрлар давомида улуғ аждодларимизнинг миллий-маънавий мероси шахс камолотига жуда аҳамиятлилиги, аждодларимизнинг бизга қолдирган маънавий хазиналаридан ўринли фойдаланиш, уларни ёш авлодга кўпроқ таништириш, ўргатиш керак бўлади. Ана шу маънода, шарқона безаклар ёшларни эстетик қобилиятларини шакллантиришда ва маънавий юксак, гўзал ва нафосатли бўлиб тарбияланишларида аҳамияти беқиёсдир. Кўзланган мақсад талабаларнинг ва ёшларнинг миллий архитектура ёдгорликларга бўлган қизиқишларини янада орттириш ҳамда эстетик қобилиятларини шакллантириш ҳисобланади.

Масжид ва мақбаралардаги Шарқона безаклар улардаги ранг уйғунлигини кўра олиш ва бир-бирига таъсирини англай олиш, тасаввур ва дунёқарашни янада кенгайтиради. Ёшларда миллий меъморчилик ҳақидаги тушунчаларини бойитиш, уларни қурилиш материаллари, қурилиш чизмачилиги, амалий санъат билан чуқурроқ таништириш олий мақсад бўлиши лозим. Шунинг учун аждодларимизнинг миллий архитектура тажрибаларини ёш авлодга ўргатиш, уларда илм-маърифатга, маданий қадриятларга ва касб-хунарга қизиқтириш, устоз-шогирд анъаналари асосида тарбиялаш, ўқувчиларнинг ахлоқ одоби, билим даражаси, умуман, уларнинг маънавиятининг шаклланиши муҳим ўринни эгаллайди.

Биринчи президентимиз Ислом Каримов таъкидлаганидек, “ Ўз тарихини билмайдиган, кечаги кунини унутган миллатнинг келажаги йўқ”. Бу ҳақиқат кишилиқ тарихида кўп бора ўз исботини топган.”[2,Б.4] Она юртимизда барпо этилган ҳар бир меъморий ёдгорликлар ўтиш тарихимизнинг бир бўлагидир. Буюк ёзувчи, Абдулла Қодирий таъбири билан айтганда, “мозийга қайтиб иш кўрмоқ кераклиги”ни эътиборга олиб талаба ёшларга бўлажак қурувчи муҳандисларга меъморчилик, шаҳарсозлик ва қурилиш тарихини, уларнинг сир-асрорларини ўргатиш ҳозирги даврнинг энг муҳим долзарб масаласидир.

Шу боис,Бу юк давлат арбоби, илм-фан, маданият хомийси , Соҳибқирон Амир Темур томонидан амалга оширилган кенг қамровли ишлар ва унинг натижасида барпо этилган шаҳарлар, қўرғонлар, карвонсаройлар, бозорлар, раҳбатлар, суғориш тармоқлари, экинзорлар, боғ-роғлар, масжидлар, хонақоҳлар, мақбаралар кўз олдимизга келади ва улар ҳақида ёзма маълумотлар ўз даври муаллифлари асарларида ёзиб қолдирилган манбаларни ҳисобга олган ҳолда мазкур мақоламизда Соҳибқирон Амир Темур даврида бунёд этилган Жоме масжиди хусусида мушоҳада қилишни мақсадга мувофиқ деб, мавзуга дахлдор воқеликларни таҳлил қилиб, уларни куйидагича ифода этмоқдамиз

АСОСИЙ ҚИСМ БАЁНИ

Дарҳақиқат , мазкур Жоме масжиди хусусида ёзма манбаларда берилган маълумотларга эътибор берсак, масала янада ойдинлашади ва улар бир-бинини тўлдиради. Шарофиддин Али Яздийнинг “Зафарнома “ асарида мазкур масжид қурилиши Амир Темурнинг олий фармони билан якшанба куни, рамазон ойининг тўртида, тарих саккиз юз бирида (1399 йил 10-май) бошланган.[8.] Тарихий манбаларда қайд этилишича, Самарқандда Жоме масжидини қурилиш сабаби, Амир Темур 1399 йил 29 апрель куни Ҳиндистон юришидан Самарқандга қайтиб келади. У Ҳиндистонда бўлган пайтида “Мен Самарқандга саломат қайтиб борсам, анда масжиди жоме солғайман”,деган ниятини дилига туккан. Шу ният ҳосиласи сифатида Оҳанин дарвозасига яқин ерда жоме масжиди биносига

тамал тоши кўядилар. Бу кун санаси 1399 йил 11 майга тўғри келади.[10.] Амир Темур масжид учун пойтахтнинг энг яхши жойини танлади. Машхур усталар ва меъморлар бу улкан иморатнинг лойиҳасини туздилар ва энг саодатли кунларда унинг пойдеворини куришга киришдилар”, деб ёзиб қолдирган.[9.]

Бу ҳақда Заҳириддин Муҳаммад Бобур 1497-1498 йилларда Самарқандда бўлганида ушбу жоме масжидини ўз кўзи билан кўрганини ифодалайди: “(Темурбек) Оҳанин дарвозасига яқин қалъанинг ичида тошдан бир жоме масжиди солган, у ерда аксарият Ҳиндистондан олиб келинган тошйўнарлар ишлаганлар. Масжиднинг пештоқи китобаси-ёзувида:” Ваъ из ярфаъу Иброҳим ал-қавоида (ило охирихи) оятини шундай йирик ҳарфлар билан ёзгандирки, уни бир курух (2,5 километр) га яқин ерда ўқиса бўлади. Бу ҳам жуда юксак иморатдир”[4] Амир Темур жоме масжиди курилишини дастлаб шахсан ўзи назорат қилган. Аммо давлатнинг ғарбий ҳудудларида юзага келган вазият туфайли яна сафарга отланади. Қурилиш ишларини давом эттиришни Маҳмуд Довуд ва Муҳаммад Жалд каби саркорлар, яъни ишбошиларга топширади.

Кўринадики, курилиш ишлари соҳибқиронсиз ва унинг назоратисиз давом эттирилади. 1404 йилда беш йиллик юришдан кейин Самарқандга қайтган Амир Темур масжидни кўргач, кўнгли тўлмади. Чунки масжиднинг дарвозаси унинг йўқлигида қад кўтарган Бибихоним мадрасаси дарвозасидан анча паст бўлиб, бундан қаҳри келган соҳибқирон масжид дарвозасини қайтадан улугвор қилиб кўтаришга фармон беради. Айтишларича, дарвоза етти хил металл қоришмасидан икки табақали қилиб ясалади ва масжидга ўрнатилади.

Жоме масжиднинг таъриф ва тавсифи хусусида Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома”, Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарларида тилга олинади. Муаллифлар жоме масжиди курилишида маҳаллий усталару муҳандислардан ташқари, Озарбайжон, Форс, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатлардан беш юз киши тоғларда тош кесиб, бу тошлар Ҳиндистондан келтирилган 95 та бақувват филлар (занжирфил) ёрдамида тоғдан Самарқандга ташилган. Шунингдек, хўкизлар қўшилган аравалардан ҳам фойдаланилган, масжид учун ҳар бирининг узунлиги етти газ келадиган 480 та устун тоғдаги тошлардан йўниб келтирилган; масжид баландлиги ердан то томигача ўн газ, эшиги етти хил металл қоришмасидан (*ҳафт жўш*), меҳроби металдан бўлган. Амир Темур масжид курилишига шаҳзодалар ва амирлардан иш юритувчилар тайинлаган. [13] Муаррихлар Абдураззоқ Самарқандий ўзининг “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн”, Абу Тоҳирхўжа Самарқандий “Самария” асарларида масжиднинг улугворлигини, ички ва ташқи тоқларига тошга ўйилган Қуръон оятлари ва суралари билан зийнатланганлигини, ичкари қисми гиламлар, қимматбаҳо қандиллар билан безатилганлигини батафсил таърифлаганлар.[10]

Шунингдек, 1403-1406 йилларда Самарқандда бўлган испан элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг кундалигида ҳам жоме масжиди тилга олинган бўлиб, у қуйидаги маълумотни келтиради: «Подшоҳ фармойиши билан хотини Канъё (Сароймулкхоним) волидаси шаънига қуриладиган масжид шаҳардаги энг муҳим бино бўлиши лозим эди. Қуриб битказилган масжидни кўрган подшоҳ олдинги деворининг пастқам қилиб қурилганидан норози бўлди ва уни бузишни буюрди. Ишни тезлаштириш учун подшоҳ курилишнинг бир

қисми устидан шахсан ўзи назорат қилишини айтиб, иккинчи ярми устидан назоратни ўз аёнларига топширди”[10].

Жоме масжидининг асосий қисмини Амир Темур ўз назоратига олганлигини Шарафиддин Али Яздий “Зафарнома” асарининг Самарқанддаги жоме масжидининг қурилишига бағишланган бобида шундай ёзади: “Амир Темур ўша пайтлари кўпинча масжид яқинидаги мадрасаи Хоним ва Туман Оқо хонақоҳида бўлур эди” Агар юқорида келтирилган манбаларнинг маълумотларига синчиклаб қаралса, Амир Темур Самарқандда бўлмаганида, тугалланмаган жоме масжидининг қолган қисмини давом эттириш вазифаси Бибиҳоним зиммасига юклатилганда, масжид қурилишида катта хатоликлар ва кўзбўямачиликка йўл қуйилмаган бўлар эди. Бу хатоликларга йўл қўйган саркорлар Маҳмуд Довуд ва Муҳаммад Жалдлар қатл этилмаган бўларди.

Ҳақиқатдан ҳам манбаларда келтирилган маълумотларга кўра, Амир Темурнинг жоме масжиди у тасдиқлаган лойиҳа асосида қурилган. Аммо соҳибқирон унинг рўпарасида қурилган Бибиҳоним мадрасасининг лойиҳаси ва қурилиши жараёнини кўрмаган. Бу ҳақда академик Б.Валихўжаев “1404 йилда сафардан қайтган Амир Темур икки иморатни бир-бирига таққослаган, ўзи қурдирган жоме масжидидан кўра Сароймулк хоним қурдирган мадрасанинг ҳашаматли экани унинг иззат-нафсига теккан ва оқибатда саркорлардан қасд олгани табиий кўринади”[10] дея ўз мулоҳазасини баён этади.

Амир Темур фармони асосида барпо этилган Жоме масжиди йиллар ўтиши билан “БИБИХОНИМ МАСЖИДИ” номи билан атала бошланди. Бибиҳоним жоме масжидининг умумий саҳни 167x109 м. бўлиб, бурчакларида баланд миноралар бўлган ва улар бизга номаълум сабабларга кўра бузиб юборилган. Ҳозирги вақтга келиб бу миноралар қайта тикланди.

Таъмирланишга қадар жоме масжиди бир-бири билан боғланмаган 6 та меъморий бўлақлардан иборат бўлган. Масжиднинг ҳовли саҳнига мармартош тахталар ётқизилган.

Хусусан, Бибиҳоним масжидининг асосий меҳробли биноси Амир Темур замонасининг архитектура услублари ҳақида тасаввур беради. Асосий бинонинг олд томонида пештоқ, марказида равоқ, бурчакларида иккита кўп қиррали минора бор. Пештоқ орқасидаги хона оддий, аммо салобатли геометрик шакллар йиғиндиси (кубсимон призма, хонанинг саккиз қиррали қисм устига тушган барабан ва гумбаз) дан иборатдир.

Гумбазнинг доирали асосига барабан туташтирилган. Барабан сиртига қуръон оятлари битилиб, усти феруза кошинли пардозланган гумбаз билан бекитилган. Унинг кириш томонлари ҳам бош пештоқ каби ранг-баранг кошинлар билан қопланган. Сопол ғиштчалар ётиқ, сирланган рангли ғиштчалар тик терилган. Асосий нақш шакллари тиниқ ғиштчалардан терилиб уларнинг оралиғи зангори ғиштчалар, оқ тошлар билан тўлдирилган.

Оддий геометрик шакллар ва печак каби чармашиб кетган ёзувлар бино безагининг таркибий қисмини ташкил этади. Зинадан юқorigа кунгура равоқли майдончага чиқилиб, ундан минорага ўтилган. Пештоқнинг кенг юзаси жилвали кошинлар, рангбаранг, қалқон шаклидаги нақшлар билан безатилган.

Меҳробли бинонинг баланд миноралари сатҳи тўрт бурчакли кичик панноларга бўлинган. Геометрик шакл ва ўсимликсимон нақшлар турли рангларда безатилган. Улар парчинкорлик, кошинкорлик услубида ишланган. Пештоқ деворининг юзаси кесма кошин билан қопланган. Кошинкор безакнинг ҳар бир бўлағи, гулларнинг ўзаклари, косачалари,

поялари, ғунчалари ва барглари махсус замин кошнлар парчасидан алоҳида кесиб олинган, сополчалар оралиқ қолдирилмай бир-бирига мос жойлаштирилган.

Жумладан, Темурийлар даврида монументал йирик бино ва иншоотларни барпо этишда мураккаб меъморчилик ва қурилиш масалаларини ечиш бу соҳани ривожланишига туртки бўлган. Улуғ бобомиз Амир Темур ”Бизнинг куч қудратимизни билмоқчи бўлсангиз биз яратган иншоотларга қаранг” деб бекорга ишора қилмаган.

Тарихнавис Ибн Арабшоҳнинг шаҳодат беришича, жомеъ масжиди маҳобатидан хайратга келган замондошлари “Обидаларимиз авлодларга бизнинг кимлигимиздан дарак беради”, деб ғурур билан жар солишган экан.[11] 1868 йилда рус қўшинлари Самарқандни қамал қилганда Бибиҳоним жомеъ масжиди тўп отиб вайрон қилинган[11]. Вайрона ҳолда бўлса ҳам масжиднинг меъморий шакллари серҳашамлиги безакларнинг нафислиги билан киши диққатини жалб қилиб келган. Ундаги ранг-баранг нақшларда ўша давр халқ усталарининг нозик диди ва юксак маҳоратидан дарак беради.

Юртимиз мустақилликка эришгандан сўнг Ўзбекистон Республикаси Биринчи президенти Ислам Каримов ташаббуси билан ўтмишимизнинг бошқа меъморий ёдгорликлари қатори Бибиҳоним жомеъ масжидини ҳам тиклашга алоҳида эътибор берилди.

XV аср ўрталарида Мирзо Улуғбек фармонига биноан ҳовли ўртасида мармар тошдан ясалган улкан лавҳ ўрнатилган. У Қуръон ўқиладиган махсус курси бўлиб, дастлаб асосий бино ичида турган 1875 йилда катта гумбазнинг қулашидан хавфланиб, ҳовли ўртасига чиқариб қўйилган. Лавҳнинг атрофи нафис хошиялар, муқарнаслар, ўсимликсимон нақшлар ва ёзувлар билан безатилган.

Жоме масжиди пештоқи маҳобатли бўлиб, ўртасида кенлиги 18,8 метрли равоқ мавжуд. Ён томонларидаги миноралар пештоқдан баланд бўлган. Пештоқнинг ички томонида кичикроқ (иккинчи) равоқ ўрнатилган. Равоқнинг ёнлари ўймакор мармар тошлар билан безатилган. Унинг устидаги лавҳасида масжиднинг қурилган йили ва Амир Темур шажараси ёзилган.

Қўш табақали дарвоза эса етти хил темир қотишмаси, “ҳафт жўш”дан ясалган. Жоме масжидининг асосий (меҳробли) биноси Амир Темур замонасининг меъморий услублари тўғрисида маълумот беради. Масжид гумбазининг доира асосли сиртига муқаддас Қуръон оятлари битилган бўлиб, гумбаз феруза кошнлар билан пардозланган.

Масжид ёнидаги икки кичик бино меҳробли хонанинг асосан кичик ҳажмдаги такрори бўлса-да, нақшларининг соддалиги ва гумбазининг кунгиралиги билан фарқ қилади.

Жоме масжидининг ички қисмини пардозлашда наққошлик безаклари қаторида зарҳал бўртма гулкоғоздан фойдаланилган.

Бибиҳоним жоме масжидида кейинги даврда таъмирлаш, тиклаш бобида туб ўзгаришлар амалга оширилди ва бу ишлар давом эттирилмоқда.

Амир Темур даврида бунёд этилган Жомеъ масжидининг бугунги кўриниши

Шуни таъкидлаш жоизки, “XV аср манбаларининг кўпчилигида ҳамда кейинги асрларда битилган асарларда ҳам Амир Темур қурдирган жомеъ масжидининг тасвир-тавсифи анча кенг берилган. У ҳақда ёзилган шеърлар ҳам келтирилганлиги ҳақидаги маълумотлар ҳам мавжуд эканлигини айтиб ўтади.

Манбаларда қайд этилишича, энг ачинарлиси шуки, Амир Темур жомеъ масжидига ўрнатилган ҳашаматли кўш табақали дарвозалар, Амир Темур вафотидан сўнг суронли йиллар талатумида ғойиб бўлади. Айрим тахминларга кўра, манғитлар сулоласининг учинчи ҳукмдори Амир Ҳайдар ўша дарвозаларни эритиб, пул зарб эттирган экан[10] деган тахминлар учрайди.

Ўз даврида “Масжиди Жомеи бузрук” – Улуғ жомеъ масжиди сифатида шуҳрат қозонган, Амир Темур салтанатининг шуҳратини, бунёдкорлигини намоён этган бу табаррук иншоот бугун ҳам Самарқандга кўрк бериб турибди.

Амир Темур ўзи эътироф этганидек, “Бизнинг салтанатимиз куч-қудратига ишонмасангиз, биз қурган иморатларга боқинг!” деганда нақадар ҳақ эканлигини биргина мана шу мухташам иншоот ҳам тасдиқлаб турибди. Донишманд ал-Маъмун кўплаб шаҳарларга баҳо берар экан, “Мовароуннахрнинг кўзи Самарқанддир”, – дея юксак мақом билан атайди.

Ҳар гал Амир Темур барпо этган жомеъ масжидига кўзимиз тушар экан, биринчи навбатда инсон даҳосининг маҳорати, меъморун наққош, дурадгору усталарнинг тафаккур қудратига қойил қоламиз. Жомеъ масжидида тарихнинг ўчмас саҳифасидан сўзлайдиган яна бир ноёб осори атиқа бор. Бу масжид ҳовлиси ўртасида ўрнатилган мармар тошдан ясалган улкан лавҳдир. У нафис ҳошиялар, турли нақшлар ва ёзувлар билан безатилган. Бу лавҳ буюк соҳибқироннинг невараси Мирзо Улуғбек фармони билан ясалган ва халифа ҳазрати Усмон Қуръони учун мўлжалланган. Бу лавҳ ҳозир ҳам масжидга кўрк бериб турибди. Ҳар қандай сайёҳ, шаҳримизга келган меҳмон тарихий-меъморий ёдгорлик остонасига қадам қўяр экан, мазкур иншоот ҳақида маълумот берадиган пештахтага кўзи тушади. Иншоот ҳақидаги илк таассурот ана шу лавҳадан бошланади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хулоса қилиб шуни айтишимиз жоизки, Темурийлар даври иншоотлари ва тарихий обидаларини кенг оммага таништириш мақсадида куйидаги масалаларга эътиборни қаратиш дозим.

- тарихий ёдгорлик ва тарихий шаҳарсозликнинг реставрацияси жуда мураккаб ва нозик жараён ҳисобланади. Бу жараёнда Бибиҳоним масжидини ўз гўзалигини, нафислигини келажак авлодга етказишимиз зарурлиги;

- замонавий материаллар ва конструкциялар асосида, миллийликни ўзида жо этган, умумийлик билан уйғунлашган ҳолда реставрация қилиш лозим;

- Буюк боболаримиз қурдирган иморатларини авайлаб асраш, улар тўғрисида рисолалар, буклетлар тайёрлаб чоп этиш зарур:
- Темурийлар даврида монументал йирик бино ва иншоотларни барпо этишда мураккаб меъморчилик ва қурилиш масалаларини тадқиқ этиш;
- хорижий сайёҳларга юртимизда қадимдан яратилган нодир меъморий обидаларни, шаҳарсозликнинг яратилиш тарихини, қурилиш усуллари ва қоидалари хусусида кенг ва атрофлича маълумот бериш орқали ватанимиз шон-шухрати бўлмиш маданияти ва санъатини тарғиб қилиш;
- олий таълим муассаларида меъморчилик йўналишида таҳсил олаётган талаба - ёшларни мазкур масалалар бўйича илмий-тадқиқот ишларига жалб этиш ва буюк аждодларимизнинг бизга қолдирган моддий ва маънавий меросларини тегишли манбалар асосида ўрганишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади.3-жилд. - Т.: «Ўзбекистон». 2019.
2. Ислон Каримов Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008й., 4-бет
3. Абдураззоқ Самарқандий “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн”. – Т.:Ўзбекистон, 2008.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур Бобурнома. – Т.: Янги аср авлоди. 2016.
5. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи (I,IIқисм). – Тошкент, 2018.
6. Низомиддин Шомий «Зафарнома», Тауэр нашри қисм, 1-жилд, Байрут, 1937 й.,
7. Шарофиддин Али Яздий «Зафарнома». – Т. 1972.
8. <https://oyina.uz/kiril/article/155>
9. https://samarkand.uz/about_region/monuments_museums/amir-temur-bibixonim-jome-masjidi
10. https://uza.uz/uz/posts/amir-temur-maszhidini-qachon-oz-nomi-bilan_ataymiz_349599
11. <http://vakillik.uz/archives/84>